

УДК 101.1:001

*Г. П. Савош, А. В. Правоторова***ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ НАУКИ**

Стаття присвячена виявленню того, як філософські підходи впливають на наукову діяльність, сприяють формуванню міждисциплінарних знань та визначають етичні межі технічного прогресу. У рамках цієї теми розглядаються питання формування наукових теорій, їх практичне впровадження, а також вплив технологічних інновацій на суспільство та довкілля. Це дозволяє виявити нові перспективи розвитку науки в умовах глобальних змін та постійного технологічного оновлення. Дослідники підкреслюють, що бурхливий розвиток сучасної науки, поширення її впливу майже на всі галузі суспільства викликають потребу в аналізі науки як специфічного явища в системі культури, і комплексний підхід до вивчення науки повинна здійснювати філософія науки.

Сьогодні наука на перехресті теоретичних концепцій та практичних застосувань стикається з численними викликами, що вимагають глибокого філософського осмислення. Підкреслюється, що сучасна методологія науки не прагне розробити універсальний метод або систему методів для всіх наук. Але цілком можливо якнайповніше описати й пояснити феномен науки на різних етапах її розвитку з метою більш глибокого усвідомлення загального контексту науки як цілого та визначити її власне місце у системі наукового поступу.

Автори приходять до висновку, що ХХІ століття характеризується не лише новим поглядом на науку, а й поворотом у філософській проблематиці та традиціях філософського дискурсу. Парадигмальні зрушення в науці, як це фіксується у філософсько-методологічних дослідженнях, передбачає перехід від об'єктивістської науки до діалогічної. У старій парадигмі вірилося, що динаміка цілого може бути зрозуміла з частин, у новій – властивості частин можуть бути зрозумілі з динаміки цілого. Якщо раніше істина розглядалася практично як зліпок з певного об'єкта, зараз вона розглядається як спосіб взаємодії з об'єктом.

Ключові слова: методи дослідження, філософська концепція, філософські науки, міждисциплінарний підхід, практичні аспекти науки та технологій, етичні та соціальні аспекти наукового прогресу, суспільний вплив.

Savosh Halyna, Pravotorova Anastasiya. From theory to practice: philosophical dimension of modern science.

The article is devoted to identifying how philosophical approaches influence scientific activity, contribute to the integration of interdisciplinary knowledge, and determine the ethical limits of technical progress. Within the framework of this topic, the questions of the formation of scientific theories, their practical implementation, as well as the impact of technological innovations on society and the environment are considered. This allows us to identify new prospects for the development of science in the conditions of global changes and constant technological renewal. The researchers emphasize that the rapid development of modern science, the spread of its influence on almost all areas of society, call for the analysis of science as a specific phenomenon in the cultural system, and a comprehensive approach to the study of science should be carried out by the philosophy of science.

Today, science at the crossroads of theoretical concepts and practical applications faces numerous challenges that require deep philosophical reflection. It is emphasized that the modern methodology of science does not seek to develop a universal method or system of methods for all sciences. But it is quite possible to describe and explain the phenomenon of science at various stages of its development as fully as possible in order to gain a deeper understanding of the general context of science as a whole and to determine its proper place in the system of scientific progress.

The authors come to the conclusion that the 21st century is characterized not only by a new look at science, but also by a turn in philosophical issues and traditions of philosophical discourse. Paradigmatic shifts in science, as recorded in philosophical and methodological studies, involve a transition from objectivist to dialogical science. The old paradigm is one in which it was believed, that the dynamics of the whole can be understood from the parts, and in the new one, the properties of the parts can be understood from the dynamics of the whole. If earlier the truth was considered practically as a cast from a certain object, now it is considered as a way of interaction with the object.

Key words: research methods, philosophical concept, philosophical sciences, interdisciplinary approach, practical aspects of science and technology, ethical and social aspects of scientific progress, social influence.

Постановка проблеми. Теоретичні знання є основою для будь-яких практичних дій, а нові наукові відкриття і технології завжди виникають у результаті взаємодії цих двох елементів. Теорія спрямовує наукові пошуки, пояснює спостережувані явища, тоді як практика дозволяє перевірити достовірність теоретичних моделей та їх придатність у реальному світі.

Філософські питання також залишаються невід'ємною частиною наукового пошуку, незалежно від автономності окремих дисциплін. Наприклад, в питаннях фізики, біології чи хімії завжди присутні філософські роздуми про природу буття, межі пізнання та етичні аспекти. Кожне нове наукове відкриття, яке може змінити наше уявлення про світ, піднімає питання щодо відповідальності науковців перед суспільством. Також важливою є проблема методології: як обирати найбільш коректні інструменти для дослідження? Усі ці питання підкреслюють важливість філософії в наукових дискурсах, допомагаючи інтегрувати науку у ширший контекст людського досвіду та культури [7].

Таким чином, філософський вимір є невід'ємною частиною сучасної науки, що впливає на її розвиток, визначає її принципи та підходи, а також допомагає нам осмислювати та враховувати соціальні й етичні наслідки наукового прогресу. Взаємодія теорії та практики, підкріплена філософськими основами, створює міцну основу для подальших наукових відкриттів і розвитку інноваційних технологій, що здатні змінювати світ [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників, які займалися вивченням питань наукового знання та методологічних особливостей встановлення його змісту, варто виділити наступних: Сидоренко Л.І., Шевчук Р.М., Андрійчук В.Г., Крушельницька О.В., Колосюк І.А., Добронравова І.С., Кримський С.Б., Культенко В.П., Матвієнко П.В., та ін. У своїх дослідженнях ці вчені розкривають різні аспекти філософії науки, роблячи важливий вклад у розуміння та розвиток наукового знання. Наприклад, Кримський С.Б. та Крушельницька О.В. розробляють концепцію власних поглядів на філософії науки та розглядають питання методології та організації наукових досліджень. Сидоренко Л.І. вивчає аксіологію постнекласич-

ної науки, етику та методологію наукового дослідження. Колосюк І.А. розглядає філософські та спеціально-наукові аспекти загальної методології наукового пізнання, вказуючи на їх важливість для усвідомлення процесу наукового дослідження. Матвієнко П.В. порівнює дискурс наукового та освітнього пізнання.

Увага акцентується на необхідності взаємодії різних наукових дисциплін та філософських підходів, що є важливим для розуміння сучасних проблем і формування нових парадигм наукового пізнання. Крім того, дослідження зосереджуються на вивченні впливу науки на суспільство та взаємодії між ними. Дослідницький інтерес зосереджений також на вивченні впливу технологічних інновацій на філософію науки. Розвиток нових технологій розглядається як каталізатор для змін у методології та підходах до наукового дослідження.

Метою статті є звернути увагу на важливість філософського виміру в сучасній науці, підкреслюючи взаємозв'язок між теорією і практикою.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж заглибитися в аналіз конкретних прикладів, варто визначити основні теоретичні підходи, які сьогодні відіграють ключову роль у науці. Серед них можна виділити три головні напрямки: позитивізм, конструктивізм і критичний реалізм [8].

Позитивізм робить акцент на важливості емпіричного досвіду. Цей підхід передбачає, що знання про світ повинні базуватися на фактичних даних і спостереженнях, підтверджених експериментальним шляхом. Для позитивістів наукові теорії мають бути перевіреними та доведеними через об'єктивні спостереження.

Конструктивізм наголошує на тому, що наукові знання не існують у вакуумі, а є соціально сконструйованими. Це означає, що наше розуміння реальності формується під впливом культурних, історичних і соціальних факторів. Конструктивісти вважають, що наука – це не тільки відображення об'єктивної реальності, а й процес взаємодії між суб'єктами вчених і їх соціальним контекстом.

Критичний реалізм пропонує баланс між об'єктивністю природничих наук і суб'єктивними аспектами соціальних наук. Цей підхід

визнає, що існує об'єктивна реальність, яку ми намагаємось вивчати через наукові дослідження, але наші знання про цю реальність завжди є обмеженими через соціальні та історичні обмеження.

Філософія відіграє вирішальну роль у розвитку цих теорій, формуючи базові принципи, що допомагають науковцям краще розуміти, як знання впливають на наше сприйняття світу. Зокрема, Карл Поппер запропонував концепцію фальсифікації, згідно з якою наукова теорія має бути спростованою, щоб вважатися науковою [10]. Це надає чіткий механізм для оцінки достовірності теорій. У свою чергу, Томас Кун запропонував ідею парадигмального зміщення, яка змінила уявлення про те, як відбувається науковий прогрес. Він показав, що розвиток науки проходить через радикальні зміни у мисленні, коли старі теорії поступаються місцем новим у результаті глибоких криз у науковій спільноті.

Наукові теорії добираються до практики через процеси технологічних інновацій. Від моменту зародження теорії до її практичного втілення проходить тривалий шлях, який включає численні етапи досліджень, експериментів та випробувань. Проте важливу роль у цьому процесі відіграє не тільки експериментальна частина, а й філософське осмислення наукового знання. Саме філософія допомагає зрозуміти, яким чином абстрактні моделі та концепції можуть бути застосовані для вирішення конкретних практичних проблем.

Однією з ключових філософських концепцій, що сприяє розвитку науки, є теорія систем. Системний підхід дозволяє науковцям розглядати окремі явища та об'єкти не у відриві від їхнього середовища, а в контексті складної системи взаємодій. Це стосується не лише природничих наук, а й соціальних, економічних та технічних дисциплін [3]. Наприклад, екологія використовує системний підхід для дослідження впливу людської діяльності на екосистеми, тоді як кібернетика застосовує його для моделювання складних інформаційних мереж. Успіх цих галузей багато в чому залежить від того, наскільки глибоко та всебічно науковці розуміють системні закономірності та взаємозв'язки між елементами в рамках досліджуваної системи.

Важливим аспектом, який забезпечує практичне втілення наукових теорій, є розуміння етичних принципів наукової діяльності. Етика науки має свої корені у філософії та ґрунтується на цінностях, які регулюють взаємодію між дослідниками, суспільством та природою. Відповідальне ставлення до етики є невід’ємною частиною будь-якої наукової практики, особливо в умовах, коли наука може мати глобальний вплив на життя та безпеку людей. Філософські міркування відіграють важливу роль у визначенні етичних норм для проведення досліджень, особливо в таких чутливих сферах, як біоінженерія, генна модифікація або штучний інтелект [7; 9]

Філософія також сприяє формуванню відповідальності перед суспільством за результати наукових досліджень. Розвиток технологій може приносити як великі блага, так і значні ризики для людства, зокрема в контексті екологічних проблем, використання ресурсів або новітніх засобів ведення війни. Тому філософські підходи допомагають осмислити можливі наслідки технологічних нововведень, встановити межі для їх використання та спрямувати розвиток науки у відповідальне русло [4].

Важливим завданням сучасної філософії науки є розробка “критеріїв етичної оцінки” наукових досягнень, зокрема, щодо того, які дослідження є морально виправданими, а які можуть призвести до негативних наслідків для суспільства чи навколишнього середовища. Наприклад, у медичних дослідженнях питання етики пов’язане з розробкою нових методів лікування, що можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на здоров’я людини. Інновації в галузі штучного інтелекту та робототехніки також потребують філософського осмислення, оскільки вони можуть змінити трудові відносини, соціальну структуру та навіть саму природу людської свідомості.

Отже, філософські концепції та етичні норми відіграють ключову роль у процесі переходу від теоретичних досліджень до їх практичного впровадження. Вони дозволяють осмислити можливості та ризики, які супроводжують науковий прогрес, та забезпечують відповідальне ставлення до технологічних інновацій. Наукові відкриття, що підкріплюються філософськими роздумами та етичними нормами,

сприяють не тільки технічному, але й соціальному прогресу, що робить сучасну науку інтегрованою у всі аспекти суспільного життя.

Сучасні наукові дослідження все частіше потребують міждисциплінарного підходу, що відзначає важливість об'єднання знань з різних галузей науки для розв'язання складних і багатогранних проблем. Цей підхід стає особливо актуальним у світлі сучасних викликів, які потребують комплексних рішень, що не можуть бути досягнуті в рамках однієї дисципліни. Міждисциплінарний підхід відкриває нові горизонти для наукового прогресу і сприяє розвитку інновацій, що мають важливе значення для суспільства [3].

Одним з найбільш яскравих прикладів застосування міждисциплінарного підходу є дослідження зміни клімату. Це глобальна проблема, яка вимагає комплексного аналізу, що виходить за межі традиційних наукових кордонів. Щоб зрозуміти та впоратися з наслідками кліматичних змін, необхідно інтегрувати знання з різних галузей науки. Наприклад, екологія забезпечує дані про вплив змін клімату на природні екосистеми та біорізноманіття. Метеорологія вносить інформацію про атмосферні процеси та тенденції в зміні погодних умов. Економіка аналізує вплив кліматичних змін на економічні системи та ресурси. Соціальні науки вивчають соціальні наслідки та адаптацію людських спільнот до нових умов. Філософія, у свою чергу, пропонує критичний аналіз етичних і моральних аспектів, пов'язаних з глобальними змінами та їх впливом на майбутні покоління.

Завдяки об'єднанню знань з цих різних дисциплін, міждисциплінарні дослідження забезпечують більш глибоке розуміння проблеми та відкривають нові перспективи для розробки рішень. Інтеграція різних наукових підходів дозволяє врахувати різні аспекти проблеми та знайти комплексні і ефективні рішення. Наприклад, аналіз впливу зміни клімату на екосистеми може бути доповнений економічними оцінками витрат і вигод від різних стратегій адаптації, а соціальні дослідження можуть вказати на найбільш ефективні способи комунікації та реалізації цих стратегій серед різних груп населення.

Однак міждисциплінарний підхід не позбавлений своїх викликів. Один з основних викликів полягає в можливому конфлікті між різними науковими підходами та методологіями. Представники різних дисцип-

лін можуть мати різні погляди на природу проблеми і підходи до її розв'язання, що може ускладнити інтеграцію знань. Іншим важливим аспектом є питання фінансування, оскільки міждисциплінарні проекти часто потребують ресурсів з різних джерел і можуть стикатися з труднощами в отриманні необхідного фінансування для всіх залучених дисциплін [6].

Нарешті, міждисциплінарні дослідження вимагають ефективного спілкування між фахівцями з різних наукових традицій. Це може бути складним завданням, оскільки кожна дисципліна має свої терміни, методи і підходи, що потребує зусиль для узгодження та інтеграції знань. Проте, завдяки розвитку комунікативних навичок та створенню спеціалізованих платформ для обміну інформацією, ці виклики можуть бути подолані.

Отже, міждисциплінарний підхід є потужним інструментом для вирішення складних наукових і соціальних проблем, забезпечуючи нові можливості для інновацій і прогресу. Незважаючи на виклики, які він ставить перед науковими спільнотами, переваги такого підходу роблять його важливим напрямком для сучасних досліджень і практичних рішень.

Технологічний прогрес є однією з найзначніших сил, що формують сучасне суспільство, і має глибокий вплив на філософію науки. Сучасні наукові досягнення в таких областях, як штучний інтелект, біотехнології та нанотехнології, викликають нові філософські питання і ставлять перед філософами науки складні виклики. Ці нові технології не лише розширюють межі нашого розуміння світу, але й примушують нас переглядати і переосмислювати традиційні концепції, що лежать в основі науки [4].

Одним із важливих аспектів, який викликаний розвитком штучного інтелекту (ШІ), є питання свідомості [9].

З розвитком технологій машинного навчання і нейронних мереж, які все більше наближаються до людських когнітивних можливостей, постає питання: чи може штучний інтелект мати свідомість? Це питання відкриває нові горизонти для філософії, адже традиційні уявлення про свідомість і самосвідомість були тісно пов'язані з людським досвідом. Якщо штучний інтелект може досягти рівня

свідомості, чи буде він мати моральні права і обов'язки, як це вплине на наше розуміння самості і індивідуальності?

Біотехнології також ставлять перед філософією нові етичні питання. Одним з таких питань є етика генетичного редагування. Технології редагування генів, такі як CRISPR, відкривають можливості для лікування спадкових хвороб та поліпшення людських характеристик [3]. Проте це також викликає серйозні етичні питання: якою має бути межа в корекції генів? Які можуть бути наслідки для майбутніх поколінь, якщо ми змінюємо наші гени? Філософія науки грає ключову роль у формуванні етичних рамок, які регулюють ці технології та забезпечують їх відповідність нашим моральним і соціальним нормам.

Нанотехнології, які маніпулюють матерією на атомарному рівні, також представляють нові виклики для філософії науки. Це поле дослідження дозволяє створювати нові матеріали і пристрої з безпрецедентною точністю, що має потенціал для значного впливу на промисловість, медицину та навколишнє середовище. Проте з цим приходять питання про можливі негативні наслідки, такі як екологічні ризики або небезпеки для здоров'я. Філософія науки повинна враховувати ці потенційні загрози і допомогти у формуванні відповідальних підходів до розробки і впровадження нанотехнологій. Сучасні філософські дослідження повинні включати аналіз нових технологічних можливостей та їх потенційних впливів на людське життя, щоб забезпечити гармонійний розвиток науки і технологій у відповідності з етичними стандартами і суспільними потребами [5].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Філософія науки, таким чином, виконує роль своєрідного мосту між теоретичними досягненнями і їх практичними наслідками, забезпечуючи інтеграцію наукових інновацій в соціальний контекст з урахуванням моральних і етичних аспектів.

Науковий прогрес, як рушійна сила сучасного суспільства, є потужним чинником змін у всіх сферах життя. Однак він не є нейтральним і завжди має етичні й соціальні наслідки, які потребують уважного розгляду. Зростання наукових досягнень та технологічних інновацій

відкриває нові можливості, але одночасно створює нові виклики та дилеми.

Сучасні дослідження в галузі штучного інтелекту (ШІ), генної інженерії та медицини піднімають серйозні етичні питання, які потребують чіткого визначення етичних норм і регуляторних механізмів, які можуть забезпечити справедливість і відповідальність у використанні нових технологій.

Виникають питання про те, як ці технології можуть вплинути на людську ідентичність та різноманіття та які наслідки матимуть зміни в людському геномі для соціальної структури та міжособистісних відносин?

Суспільство, яке стикається з такими складними питаннями, потребує активного обговорення і розробки стратегій для їх вирішення. Це обговорення має бути інтегративним, залучаючи філософів, етиків, соціологів, науковців та політиків. Важливо, щоб це обговорення не обмежувалося лише академічними колами, але й включало широке суспільство, яке може зазнати впливу від нових технологій.

Найважливіше завдання – знайти баланс між інноваціями та етикою. Науковий прогрес має служити загальному благу, а не ставати джерелом нових нерівностей або небезпек. Це включає розробку етичних норм і регуляторних механізмів, що забезпечують безпеку і рівний доступ до нових технологій.

Додатково, необхідно забезпечити прозорість у процесах прийняття рішень та впровадження нових технологій, щоб суспільство могло адекватно оцінювати ризики та переваги. Важливо, щоб наукові та технологічні інновації розвивалися у контексті загальних моральних і соціальних цінностей, а також відповідали потребам і очікуванням суспільства.

Тільки таким чином науковий прогрес може стати позитивним фактором для розвитку суспільства, забезпечуючи не лише технологічний, але й етичний і соціальний прогрес.

Список бібліографічних посилань

1. Андрійчук, В. Г. (2016). Сутнісний аспект методології наукових досліджень. Економіка АПК, 7, с. 87-94.

2. Добронравова, І. (2017). Практична філософія науки збірка наук. праць .Суми : Університетська книга, 352 с.
3. Колосюк, І. А. (2017). Філософські та спеціально-наукові аспекти загальної методології наукового пізнання. Гілея: науковий вісник, 122, с.182-187.
4. Кримський, С. Б. (2008). Запити філософських смислів. Київ. Грані-Т, 176 с.
5. Крушельницька, О. В. (2006). Методологія та організація наукових досліджень. К.: Кондор, 206 с.
6. Культенко, В. П., Радовільська, О. О. (2020). Особливості методології наукового пізнання. Гілея: науковий вісник, 152, с.188-190.
7. Матвієнко, П. В. (2011). Дискурс наукового пізнання vs дискурс освітнього пізнання. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки, 940(41), с.146-149.
8. Сидоренко, Л.І . (2011). Аксиологія постнекласичної науки, у: А.С.Конверський, Л.О.Шашкова (Ред.), Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації. К., 204-222.
9. Шевчук, Р. М. (2016). Методологія наукового пізнання: від явища до сутності. Філософські та методологічні проблеми права, 1, с.31-45.
10. Поппер, К. The Logic of Scientific Discovery. [online] Available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7833283/mod_resource/content/1/%5BKar1_Popper%5D_The_logic_of_scientific_discovery%28z-lib.org%29.pdf

References

1. Andriichuk, V.H. (2016). Sutnisnyi aspekt metodolohii naukovykh doslidzhen [The essential aspect of scientific research methodology]. *Ekonomika APK*, 7, 8 7-94.
2. Dobronravova, I. (2017). Praktychna filosofii nauky [Practical philosophy of science]. Sumy, 352 p.
3. Kolosiuk, I.A. (2017). Filososfski ta spetsialno-naukovi aspekty zahalnoi metodolohii naukovoho piznannia [Philosophical and special scientific aspects of the general methodology of scientific knowledge]. *Hileia: naukovyi visnyk*, 122, pp.182-187.
4. Krymskiy, S.B. (2008). Zapyty filososfskykh smysliv [Queries of philosophical meanings]. K. Grani-T, 176 p.
5. Krushelnytska, O.V. (2006). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methodology and organization of scientific research]. K.: Kondor, 206 p.
6. Kultenko, V.P., & Radovilska, O.O. (2020). Osoblyvosti metodolohii

naukovoho piznannia [Features of the methodology of scientific cognition]. Hileia: naukovyi visnyk, 152, pp.188-190.

7. Matviienko, P.V. (2011). Dyskurs naukovoho piznannia vs dyskurs osvithnoho piznannia [Discourse of scientific cognition vs. discourse of educational cognition]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N.Karazina. Serii: Teoriiia kultury i filosofiiia nauky, 940(41), pp. 146-149.

8. Sydorenko, L.I. (2011). Aksiolohiia postneklasychnoi nauky [Axiology of postnonclassical science], in: A.Ie. Konverskyi, L.O.Shashkova (Red.), Suchasna ukrainska filosofiiia: tradytsii, tendentsii, innovatsii. K., pp.204-222.

9. Shevchuk, R.M. (2016). Metodolohiia naukovoho piznannia: vid yavyshcha do sutnosti [Methodology of scientific knowledge: from phenomenon to essence]. Filosofski ta metodolohichni problemy prava, 1, pp.31-45.

10. Popper, K. The Logic of Scientific Discovery. [online] Available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7833283/mod_resource/content/1/%5BKarl_Popper%5D_The_logic_of_scientific_discovery%28z-lib.org%29.pdf